

পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ

সুতপা দাস, গবেষক

সংস্কৃত বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য তত্ত্ব উপলব্ধি এবং মোক্ষলাভ। তত্ত্ব উপলব্ধি মোক্ষলাভের জন্যই প্রয়োজন এবং মোক্ষই ভারতীয় দর্শন অনুসারে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। মুক্তি বা মোক্ষ শব্দের অর্থ বন্ধন থেকে রেহাই পাওয়া। কাজেই, মুক্তি কথাটির সাথে সাথে বন্ধন কথাটিও স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে। যে মুক্ত তার মুক্তির প্রয়োজন হয় না, যে বদ্ধ সেই মুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা করে। এই বন্ধন নিবৃত্তিই মোক্ষ। সাংখ্য দর্শনে মোক্ষ, কৈবল্য ও অপবর্গ তিনটিকে পর্যায়বাচী শব্দ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। কামনাময় সংসার দুঃখে নিমজ্জিত। মানুষ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অশেষে যুগ যুগ ধরে সচেষ্টিত। দুঃখসাগরে নিমজ্জিত জীবনকে দুঃখমুক্ত করাই উদ্দেশ্য। এই দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ। সাংখ্য সূত্রকার অপবর্গের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন “অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ”।^১ অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তিক নিবৃত্তি হল পরম পুরুষার্থ। অত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-সাধারণভাবে নিঃশেষে নিবৃত্তি। এই ত্রিবিধ দুঃখ হল- আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। শারীর ও মানস ভেদে আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার। বাত, পিত্ত, ক্লেম্মার বৈষম্যবশতঃ উৎপন্ন ব্যাধি শারীর দুঃখের কারণ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিষাদ ও বিষয় বিশেষের অপ্রাপ্তিবশতঃ উৎপন্ন হয় মানস দুঃখ। আধিভৌতিক দুঃখ মানুষ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ এবং স্থাবরজন্য হয়। যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক ও গ্রহের সমাবেশবশতঃ যে দুঃখ তা আধিদৈবিক দুঃখ।

দ্বৈতবাদী সাংখ্যের মতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুটি মূল তত্ত্ব। এর মধ্যে প্রকৃতি প্রধান, অব্যক্ত, ত্রিগুণযুক্ত, অচেতন প্রসবধর্মী। পুরুষ তার বিপরীত অর্থাৎ অপ্রধান, ব্যক্ত, ত্রিগুণাতীত, বিবেকী, চেতন ও অপ্রসবধর্মী। সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে সৃষ্টির উপাদানকারণ প্রকৃতি বা প্রধান এবং পুরুষ হলেন নিমিত্তকারণ। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকেই জগতের মূল

কারণরূপে স্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃতি নিত্য। নিত্য প্রকৃতির অভিব্যক্তি জগৎ। প্রকৃতি সুখদুঃখমোহান্বিত। সেই সুখ দুঃখের অনুভব না হলে প্রকৃতির সুখদুঃখাত্মকতা বিফল হয়, ভোক্তা না থাকলে ভোগ্য নিরর্থক। ভোক্তার অপেক্ষা ভোগ্য বস্তুতে রয়েছে। এজন্য ভোক্তা পুরুষকে ভোগ্য প্রকৃতি অপেক্ষা করে। অন্যদিকে পুরুষও মুক্তির জন্য প্রকৃতিকে অপেক্ষা করে। পুরুষের ভোগ বা বন্ধন ও অপবর্গ বা মুক্তির জন্যেই প্রকৃতির প্রবৃত্তি। অর্থাৎ, সাংখ্যমতে জগতের অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া যান্ত্রিক নয়, উদ্দেশ্যমূলক।

পুরুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত স্বভাববিশিষ্ট। পুরুষ পরিণামাতীত, বন্ধন-মোক্ষরহিত। দুঃখাদি পুরুষে থাকা সম্ভব নয়। দুঃখ চিন্তের ধর্ম। সুতরাং দুঃখ নিবৃত্তিতে পুরুষার্থ কিভাবে সম্ভব? এপ্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র বলেন, অবিদ্যাবশে প্রকৃতির সাথে পুরুষের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। রাগ প্রভৃতি কষায় অর্থাৎ ভোগ-তৃষ্ণা প্রভৃতি চিন্তে থাকে। পুরুষ বুদ্ধিতে যখন প্রতিবিম্বিত হয়, তখন এই প্রতিবিম্ব বা চৈতন্যের আভাস বুদ্ধি অবিদ্যার প্রভাবে নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। অথবা আত্মাতে যখন বুদ্ধি প্রতিফলিত হয়, আত্মা ভ্রম ক্রমে বুদ্ধির ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া মনে করে নিজেকে কর্তা,ভোক্তা ও জ্ঞাতা বলে মনে করে। প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে, পুরুষ বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে বুদ্ধিগত দুঃখকে নিজের উপর আরোপ করে। বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিবৃত্তিতে চিন্ময় পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং পুরুষ শুদ্ধ হয়েও অজ্ঞানের বশে বুদ্ধিগত সুখ দুঃখাদির দ্বারা নিজেকে সুখী দুঃখীর ন্যায় মনে করে। অর্থাৎ, প্রকৃতি স্বতঃ অচেতন হলেও চেতনসংযোগবশতঃ চেতন্বান হয়। যথা-সরোবরের জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু চন্দ্রে জলের প্রতিবিম্ব পড়ে না। জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্বের দ্বারা জলে প্রকাশিত্ব ধর্ম ও চন্দ্রের কম্পনাদি ধর্মের উপপত্তি হয়। “যদ্যপি দুঃখযোগরূপো বন্ধো বৃত্তিরূপৌ চ বিবেকাবিবেকৌ চিত্তসৌব তথাপি পুরুষে দুঃখপ্রতিবিম্ব এব ভোগ ইত্যবস্তৃত্বেহপি তদ্বানং পুরুষার্থঃ”।^২ কিন্তু তমোগুণ প্রধান বুদ্ধির ধর্ম হল অজ্ঞান এই অজ্ঞানের ফল বন্ধন। অপবর্গের জন্যই তত্ত্বজ্ঞান। তদ্বিপরীত অতত্ত্বজ্ঞান বন্ধ নিমিত্ত। অতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পুরুষ বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়। বন্ধন তিন প্রকার-প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক ও দাক্ষিণক। প্রকৃতির বিকারই পরমতত্ত্ব-এই জ্ঞানের ফলে যে বন্ধন দশা ঘটে তাকে প্রাকৃতিক বন্ধন বলে। পুরাণে এই প্রাকৃতিক বন্ধনকেই প্রকৃতি লয় বলা হয়েছে। এই রকম পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়বর্গ,

অহংকার ও বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান হলে যে বন্ধন দশা ঘটে তাকে বৈকৃতিক বন্ধন বলে। জয়মঙ্গলকার মতে বিকারকে পুরুষার্থ মনে করলে বৈকৃতিক বন্ধন হয়।^৭ যেস্যাং বিকার ঐশ্বর্যলক্ষণঃ পুরুষার্থ ইতি, তেষ্যাং বিকারত্ববাদিনাং বৈকারিকো বন্ধঃ।^৮ পঞ্চভূতাদি প্রকৃতি বিকৃতি এবং সেই বিকৃতিতে আত্মজ্ঞান বন্ধনহেতু হওয়ার একে বৈকৃতিক বন্ধন বলা হয়। আর পুরুষস্বরূপকে না জেনে সকামভাবে যাগ-যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্তির ফলে যে বন্ধন দশা ঘটে তাকে দাক্ষিণক বন্ধন বলে। দাক্ষিণক বন্ধন বিষয়ে অনেক মতবিরোধ দেখা যায়।

ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকাতে পশু ও অন্ধের মিলনের উপমা দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধকে বুঝিয়েছেন-

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।

পশুক্লেবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ।।^৯

অর্থাৎ, একজন পশু ব্যক্তি দর্শনে সমর্থ হলেও হাঁটতে সমর্থ নয়। একইভাবে, একজন অন্ধব্যক্তি হাঁটতে সমর্থ হলেও দর্শনে সমর্থ নয়। এককভাবে কেউই গন্তব্যে যেতে সফল না হলেও, একে অপরের সাহায্যে গন্তব্যে যেতে সফল হয়। একে পশু-অন্ধন্যায় বা অন্ধ-খঞ্জন্যায় বলা যেতে পারে। তেমনই অচেতন প্রকৃতি সক্রিয় হলেও, চেতন পুরুষ সর্বদা নিষ্ক্রিয়। পুরুষকে ছাড়া যেমন প্রকৃতির ক্রিয়া ব্যক্ত হয় না, তেমন প্রকৃতির সাথে সংযোগ না হলে পুরুষের জ্ঞান ব্যক্ত হয় না। পরস্পরের অপেক্ষাতেই পরস্পর সংযুক্ত হয় এবং পরস্পর পরস্পরের উপকারক। পুরুষ ও প্রকৃতি একে অপরের সংযোগে প্রকৃতি ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করে এবং পুরুষ ভোজ্য হন। পুরুষের চরম কাম্য অপবর্গের জন্য প্রকৃতির উপরে নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ ভোগ এবং অপবর্গের প্রয়োজন পুরুষের প্রকৃতি সম্পন্ন করে। মঞ্চ নর্তকীর মতো প্রকৃতি পুরুষের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করে-

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ।

পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ততে প্রকৃতিঃ।।^{১০}

অতএব প্রকৃতির প্রবৃত্তি পুরুষের প্রতি ততক্ষণ পর্যন্তই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না চিত্ররূপ পুরুষ প্রকৃতি থেকে পৃথক-এই বিবেকখ্যাতি না জন্মায়।

দৃষ্টা ময়েতুপেক্ষক একো দৃষ্টাহমিত্যুপরমতন্যা ।

সতি সংযোগেহপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য।।^৬

সাধকের চিত্তে বিবেকজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি পুরুষের ভিন্নতা বোধক বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। “জ্ঞানস্বরূপমুক্তং-নাহস্মি, ন মে, নাহমিতি”^৭ অর্থাৎ জ্ঞানের আকার হল আমার কোন ক্রিয়া নেই কোন বিষয়ে সম্বন্ধ নেই আমি কর্তা নই। এই প্রকার বিবেকজ্ঞান উদয় হলে পুরুষের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রম, সন্দেহাদির বিনাশ হয়। বিবেকখ্যাতির উদয়ে প্রকৃতির মহৎ আদি পরিণামের নিবৃত্তি হয়ে যায় এবং এই তত্ত্ব নিজের কারণে লীন হয়ে যায়। সাংখ্যমতে সুখ, দুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি প্রকৃতির পরিণামস্বরূপ বুদ্ধিতে আশ্রিত থাকে। অনাদি অবিদ্যা বশে বুদ্ধির সাথে পুরুষের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং বুদ্ধির ধর্মগুলিকে নিজের উপর আরোপ করে পুরুষ নিজেকে সুখী, দুঃখী, কর্তা, ভোক্তা ইত্যাদি মনে করেন। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হলে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব এই অভিমানগুলি গুলির নিবৃত্তি ঘটে। প্রকৃতি পুনরায় পুরুষের জন্য উপভোগ্য বিষয়গুলিকে প্রস্তুত করে না এবং পুরুষ ও প্রকৃতিগত বিষয়কে তুচ্ছ জেনে পরিত্যাগ করে দেয় আসক্তি রহিত ও উদাসীন হয়ে প্রকৃতিকে দর্শন করে, বুদ্ধির ধর্ম আর পুরুষে আরোপ হয় না। সাংখ্য অনুসারে সুখদুঃখ গুণ থেকে উৎপন্ন হয়। এর অনুভূতি মন বা বুদ্ধির হয়। আত্মা বা পুরুষ এর প্রভাব থেকে মুক্ত। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ কারণ আত্মা বুদ্ধি থেকে নিজের পার্থক্য বুঝতে পারে না এবং এগুলি নিজের অংশ বলে মনে করে। পুরুষ নিজের বাস্তবিক স্বভাব শুদ্ধ, বুদ্ধ চৈতন্য কে ভুলে নিজেকে শরীর, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় হিসাবে ভাবতে থাকে। যখন পুরুষ নিজের বাস্তবিক স্বরূপকে জেনে যায় তখন সে অনুভব করে যে, সে মন বুদ্ধি ও শরীর থেকে ভিন্ন। এই প্রকারে এই বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং তখন সে মুক্ত হয়ে যায়। বৈরাগ্য ছাড়া মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জন্মায় না। কিন্তু বৈরাগ্য ইচ্ছামাত্রে উৎপন্ন হয় না। দুঃখবোধ থেকেই এর উৎপত্তি হয়। যে বিষয়টি যে পুরুষের কাছে দুঃখকর বলে মনে হয়, সেই বিষয়ে সেই পুরুষ বৈরাগ্যবান হয়। কিন্তু অপবর্গের জন্য সকল বিষয়েই পুরুষের বৈরাগ্যবান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এইরূপ বৈরাগ্যের জন্য অখিল সংসারের দুঃখময়তা প্রতিবাদন করা আবশ্যিক। “তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ”^৮।

গুনাতে ও নির্বিকার পুরুষের মুক্তি কিভাবে সম্ভব? বন্ধন থেকে মুক্তি নির্বিকার পুরুষের সম্ভব নয়। কারণ পুরুষের কোন কর্মই সম্ভব নয়। পুরুষের মুক্তি লাভের নিমিত্তই প্রকৃতির সাথে পুরুষ সংযুক্ত হয় অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে প্রকৃতির ধর্ম দুঃখত্রয়কে নিজের মনে করে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে। অর্থাৎ কোন উপায় অবলম্বন করে দুঃখত্রয় থেকে মুক্তি লাভ করবে তার চেষ্টা করতে থাকে। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই বন্ধন, এটি অবিবেকজন্য। মুক্তি হল বিবেকজন্য। অর্থাৎ প্রকৃতি বা বুদ্ধি থেকে নিজেকে পৃথক করতে না পারার ফলে স্বতঃমুক্ত পুরুষ বদ্ধ হয় এবং বুদ্ধি থেকে নিজেকে পৃথক জেনে পুরুষ মুক্ত হয়। প্রকৃতিই বিবেকজ্ঞানবান পুরুষকে ত্যাগ করে। ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর কারিকায় বলেছেন বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতির। প্রকৃতি (লিঙ্গশরীর) রূপে নানাবিধ স্থূলশরীর লাভ করে বন্ধ, সংসারী ও মুক্ত হয়। বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার পুরুষে আরোপিত হয় মাত্র। সাংখ্যদর্শনে দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হয়েছে-সৈনিক পরাজিত হলেও বলা হয় জয় পরাজয় সম্রাট এরই হয়। এইরকম পরিস্থিতিতে সৈনিক এবং স্বামীকে অভেদ মনে করে সৈনিকের জয় পরাজয় তার স্বামীতে আরোপিত করা হয়। এই প্রকারে প্রকৃতিকে নিজের থেকে অভিন্ন ভাবে প্রকৃতির মধ্যে স্থিত ভোগ ও মোক্ষের সাথে পুরুষের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

সাংখ্যকারের মতে এই চিরমুক্তি হয় কেবল আত্মজ্ঞান লাভ পূর্বক। প্রধান ও পুরুষের ভেদ স্বভাবতঃ থাকে, তার জ্ঞান হয় মাত্র, জ্ঞান হলেই পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়, একেই বলে মুক্তি। প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্গত সাতটি ধর্ম, যথা-ধর্ম, অধর্ম, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অনৈশ্বর্য এবং অজ্ঞান এগুলির সাথে প্রকৃতি নিজেকেই বন্ধনে জড়ায় এবং নিজের জ্ঞান রূপ ধর্মের দ্বারা নিজেকে মুক্ত করে। এই তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রম, সন্দেহ প্রভৃতির বিনাশ হয়ে যায়। কারণ বুদ্ধি স্বাভাবিক রূপে তত্ত্বমুখী। “ন মে” এই বাক্য দ্বারা পুরুষের সব রকম ক্রিয়ার নিষেধ হয়ে যায়। এই প্রকারে অধ্যাবসায়, অভিমান, সংকল্প ও বিষয়গ্রহণ প্রভৃতি পুরুষের সব আন্তরিক এবং বাহ্য কর্মের নিষেধ হয়ে যায়।

ধর্মাধর্মরূপ কর্মশয়গুলি অনাদি হলেও বীজত্ব নষ্ট হলে যেমন আর অঙ্কুর জন্মায় না তেমনি কর্মশয় গুলিও আর নতুন করে জন্ম, আয়ু ও ভোগরূপ ফল জন্মাতে সমর্থ হয়

না। তত্ত্বজ্ঞানীর অবিদ্যা থাকে না বলে ক্রীয়মান কর্ম হয় না, সঞ্চিত কর্মের ক্রমবৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। জল সিঞ্চনে ভূমি সরস হলে তাতে বীজ বপন করা হয়। বীজের বীজত্ব ধর্ম যদি ঠিক থাকে তবে তা থেকে পুনরায় অঙ্কুর জন্মায়। কিন্তু যদি বীজটি অগ্নিদগ্ধ হয়ে থাকে তাহলে দগ্ধবীজ বীজের মতই প্রত্যক্ষ হলেও সরস ভূমিতেও তা কখনো অঙ্কুরোদগমের উপযুক্ত থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার উচ্ছেদ হলে বিবেককালে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ থাকলেও বৈরাগ্যহেতু প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় না। প্রকৃতি সৃষ্টি কার্য থেকে নিবৃত্ত হলে পুরুষ ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভাবে দুঃখত্রয়ের তিরোধানরূপ মোক্ষ লাভ করে।

সাংখ্য দর্শনে কৈবল্যের দুটি রূপ পাওয়া যায়-জীবনমুক্তি এবং বিদেহমুক্তি। জীবনকালে দুঃখ থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি হল জীবন মুক্তি। সাংখ্য দর্শন অনুসারে বিবেক জ্ঞান হলেই পুরুষ প্রকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে যায়। মুক্ত হওয়ার পরেও প্রারন্ধ কর্ম অনুসারে তার শরীর কিছু সময়ের জন্য সংসারে চলমান থাকে।

সম্যগ্ জ্ঞানাধিগমাৎ ধর্মাदीनामकारणप्राप्तौ ।

तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रभ्रमिवद्धतशरीरः ॥^৯

যেমন কুম্ভকার উপস্থিত না থাকলেও সংস্কারবশতঃ কুলালচক্র কিঞ্চিৎ কাল ঘূর্ণায়মান থাকে, আবার সংস্কার নষ্ট হলে তা স্তব্ধ হয়ে যায়, কারণ পূর্বে উৎপাদিত শক্তি আরো কিছুক্ষণ কাজ করে। তেমনি আত্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাদির নিবৃত্তি হলেও কিছুকাল তত্ত্বজ্ঞানী প্রারন্ধ কর্ম অনুসারে জীবিত থাকেন। প্রারন্ধ কর্ম সমাপ্ত হলে জীবন মুক্ত শরীর সমাপ্ত হয়ে যায়। নিষ্পৃহতার কারণে নতুন কোন কর্মের উৎপত্তি হয় না। সাংখ্যসূত্রে জীবনমুক্ত শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় -“জীবনমুক্তশ্চ”^{১০} । অপরপক্ষে, মৃত্যুর পরে যখন দেহেরও মুক্তি হয় তখন তাকে বিদেহ মুক্তি বলা হয়। এই অবস্থায় স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত প্রকার শরীর থেকেই সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয় এবং পূর্ণরূপে অপবর্গ বা কৈবল্যের প্রাপ্তি হয়।

অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হলে ধর্মাধর্মরূপ কর্মশয়ের ভোগ-জননের সামর্থ্য আর থাকে না। এই জ্ঞান প্রাপ্তির পরে বিবেক খ্যাতি উৎপন্ন হলে প্রকৃতি নিজেই নিজেকে মুক্ত করে এবং

পুরুষের সাথে পুনরায় সংযুক্ত হয়ে ভোগ অথবা মোক্ষ উৎপন্ন করে না। সাংখ্য দর্শন অনুসারে বন্ধন বা মোক্ষ উভয়েই লৌকিক বা ব্যবহারিক। পুরুষ বা আত্মার বন্ধন কেবল ভ্রম। যেহেতু বন্ধন কেবল প্রকৃতিরই হয় পুরুষের হয় না, সেহেতু প্রকৃতির মুক্তি হয়। পুরুষ বন্ধও নয়, মুক্তও নয়। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ‘আমি কর্তা’, ‘আমি ভোক্তা’-এই প্রকার ভ্রম জ্ঞান দূর হয় এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই প্রকার জ্ঞান থেকে উৎপন্ন মুক্তি হল কৈবল্য বা অপবর্গ। যোগনির্দিষ্ট সাধন পথে অগ্রসর হলেই পুরুষ ও প্রকৃতি যে ভিন্ন এই বিবেকজ্ঞান লাভ সম্ভব। যোগনির্দিষ্ট সাধন পথে অগ্রসর হলেই পুরুষ ও প্রকৃতি যে ভিন্ন এই বিবেকজ্ঞান লাভ সম্ভব। বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হলে পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্ত হয় ‘পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য’^{১১}।

তথ্য সূত্র :

১. সাংখ্য প্রবচন সূত্র-১.১
২. সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, সাংখ্যসূত্র ১.৫৮
৩. জয়মঙ্গলা, ৪৪
৪. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ২২
৫. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৫৯
৬. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৬৬
৭. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৬৪
৮. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৫৫
৯. সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৬৭
১০. সাংখ্যসূত্র, ৩. ৭৮
১১. শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সাংখ্যকারিকা, কারিকা-২১, পৃষ্ঠা-১৯৭

সহায়ক গ্রন্থসূচী :

- মণ্ডল প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, প্রথেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ; ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ২০০৮
- ভট্টাচার্য সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ; ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ (চতুর্থ সংস্করণ), ২০১৮
- সপ্ততীর্থ ভট্টাচার্য অধ্যাপক বিধুভূষণ, সাংখ্যদর্শনের বিবরণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশ; ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ; ২০০৮
- চক্রবর্তী ডঃ কমলকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা, বাণী প্রকাশন, ২০১৫
- সাহিত্যাচার্য শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচূষণ্ড সাংখ্যভূষণ, সাংখ্যকারিকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশ; ১৯০১ পুনর্মুদ্রণ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ২০০৭
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ। সাংখ্যদর্শন। কলকাতা : বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ২০২১
- সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ দুর্গাচরণ, সাংখ্য-দর্শনম্, কলকাতা, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ
- ভট্টাচার্য ভূপেন্দ্রনাথ, সাংখ্যদর্শন, কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, প্রথম প্রকাশ; ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ (সংস্করণ) ১৯৮৫ । কলকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা-৪৬
- গোস্বামী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ
- চক্রবর্তী নীরদবরণ, 'ভারতীয় দর্শন', কলকাতা, দত্ত পাবলিশার্স, নবম সংস্করণ; ২০০৭
- ত্রিপাঠী অধ্যাপক যদুপতি এবং ডঃ অশ্রুলেখা ত্রিপাঠী, 'ভারতীয় দর্শন পরিচয়, কলকাতা, বি. এন. পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫
- ব্রহ্মচারী ডঃ মহানামব্রত, 'ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা', কলকাতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ; ১৯২২, পুনর্মুদ্রণ (তৃতীয় সংস্করণ), জুলাই, ১৯৫৯
- চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ, 'ভারতীয় দর্শন'(প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ; ১৯৬০, পুনর্মুদ্রণ (অষ্টম সংস্করণ) ২০১২।

- Shastri Acharya Udayvir, Sankhyadarshanam, New Delhi :
Vijaykumar Govindram Hasanand, 2010
- Mishra Dr. Adyaprasad, 'Sankhyatattwakoumudi-prava', Prayag,
Satya Prakashan Mandir, 1956
- Bhatt D. Govardhan, Gupta Shrimati Manju And Chowdhury Shri
Sukhbir, Bharatiya Darshan Ki Ruprekha, Delhi and Patna, Rajkamal
Prakashan, First Adition: 1965, Second Adition: 1973.
- D. Radhakrishnan, 'Bharatiya Darshan', Vol.1, Delhi, Rajpal And Sons,
1966.